

CICLO DE DISCUSSÃO DE ARTIGOS: RELATO DE CASO DE UM MÉTODO DE APRENDIZAGEM ATIVA EM FARMACOLOGIA

¹Ana Livia Neves Ferreira, ¹Antonio Erik de Maria, ¹Jéssica Almeida Mota, ¹Gabriel Wilker de Alencar Farias, ²Tiago Lima Sampaio.

email: anaferreira@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará - UFC;

2 - Orientador, Professor Doutor do Curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará - UFC.

Introdução: A farmacologia é uma ciência imprescindível para a formação de excelência do farmacêutico, devido ao seu papel na segurança da farmacoterapia e na pesquisa de novos fármacos. Contudo, é considerada uma disciplina desafiadora para o aprendizado do aluno, é essencial que estabeleçam-se métodos enriquecedores que o aproximem da área. **Objetivo:** Aprimorar o senso crítico e aprofundar o conhecimento dos estudantes em farmacologia através da discussão de artigo sobre a cetamina e seus potenciais efeitos terapêuticos na depressão. **Métodos:** Foi empregado um questionário na plataforma Zoho Forms para avaliar a satisfação e aprendizado dos participantes antes e após a apresentação oral e a discussão do artigo "Ketamine - A New Antidepressant Drug with Anti-Inflammatory Properties". **Resultados e Discussão:** Foram coletadas 10 respostas do formulário, as quais apontam que 90% dos participantes sentiram-se satisfeitos com a metodologia. Registraram experiências positivas sobre o nível da discussão, conteúdo e clareza. Ademais, alterações foram sugeridas para enriquecer a experiência, como: aprofundar o artigo com informações complementares, implantar sistema de premiação simbólica para incentivar a participação, ampliação do tempo

da discussão e interação, e formação de um breve resumo do artigo abordado. Os dados coletados indicam um impacto promissor no aprendizado dos participantes. O panorama das respostas indica o entendimento ampliado sobre o conteúdo abordado e interesse dos discentes em dar continuidade à discussão, aspectos que reforçam o potencial dessa metodologia como ferramenta para aproximar alunos da graduação a artigos científicos sobre farmacologia. No entanto, houveram limitações de tempo e número de discentes ativos na discussão. Além disso, é fundamental considerar as sugestões feitas pelos participantes para aperfeiçoar a metodologia, o que reforça o seu papel dentro da discussão como contribuintes para a construção do próprio entendimento sobre a aplicação da farmacologia. Conclusão: Dada a relevância da farmacologia para o desenvolvimento do profissional farmacêutico, considerou-se essencial o desenvolvimento de uma dinâmica capaz de proporcionar uma abordagem simples, mas eficaz para integrar o aluno à pesquisa na área da farmacologia. A partir dos dados coletados pelo Zoho Forms, conclui-se que a discussão agregou positivamente para a compreensão e satisfação do aluno, junto ao desenvolvimento do seu senso crítico.

PALAVRAS-CHAVE: Farmacologia; aprendizagem ativa; educação; atividade formativa.

REFERÊNCIAS

- SANTOS, Paula. Ensino de farmacologia e estratégias ativas: desafios e possibilidades. *Linhas*, v. 24, n. 54, p. 1-20, 2023. Disponível em: <https://www.revistas.udesc.br/index.php/linhas/article/view/20185/14399>.
- ZORZANO, Carolina et al. The pharmacology of ketamine: mechanisms and clinical implications. *Frontiers in Pharmacology*, v. 15, 2024. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10869893/>.
- COUNCIL FOR INTERNATIONAL ORGANIZATIONS OF MEDICAL SCIENCES (CIOMS). *Clinical pharmacology in health care, teaching and research*. Genebra: CIOMS, 2017. Disponível em: https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/Clinical_Pharmacology_in_Health_Care_Teaching_and_Research_.pdf.